

O‘ZBEK XALQ ERTAKLARINING JANR XUSUSIYATLARI VA TASNIFI

*Mo‘minaxon Luxmonova Turon universiteti Andijon filiali O‘zbek tili yo‘nalishi 1-
bosqich talabasi*

*Ilmiy rahbar: Nargizaxon Bannapova Turon universiteti Andijon filiali
Pedagogika va tillar kafedrasida o‘qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19651153>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada o‘zbek xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy va ommabop janri bo‘lgan ertaklarning nazariy asoslari, ularning xalq ma’naviyatidagi o‘rni hamda janriy tasnifi tadqiq etiladi. Maqolada ertak so‘zining etimologiyasi, uning turli hududlardagi nomlanishlari (matal, ushuk, vorsoqi) va ijrochilik an‘analari tahlil qilingan. Shuningdek, ertaklarning uchta asosiy turi — hayvonlar haqidagi, sehrli-fantastik va hayotiy-maishiy ertaklarning o‘ziga xos badiiy xususiyatlari misollar yordamida ochib beriladi. Maqola filologiya yo‘nalishi talabalari, o‘qituvchilar va xalq og‘zaki ijodiga qiziquvchi keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: Ertak, janr, epik, mifologik va arxaik, urf-odatlar, hajviy, sehrli-fantastik, hayotiy-maishiy.

Аннотация: В данной статье исследуются теоретические основы сказок как одного из древнейших и наиболее распространённых жанров узбекского устного народного творчества, их значение в духовной жизни народа, а также их жанровая классификация. Анализируются этимология термина «сказка», его региональные наименования (матал, ушук, ворсоки) и традиции исполнения. Кроме того, на основе примеров раскрываются художественные особенности трёх основных типов сказок: о животных, волшебнo-фантастических и бытовых. Статья предназначена для студентов филологических специальностей, преподавателей и широкого круга читателей, интересующихся фольклором.

Ключевые слова: Сказка, жанр, эпос, мифологический, архаический, традиции, сатирический, волшебнo-фантастический, бытовой.

Annotation: This article explores the theoretical foundations of folk tales as one of the oldest and most widespread genres of Uzbek oral folklore, their significance in the spiritual life of the people, and their genre classification. It examines the etymology of the term “fairy tale,” its regional variants (matal, ushuk, vorsoki), and performance traditions. Furthermore, the study highlights the artistic features of three main types of tales—animal tales, magical-fantastic tales, and бытовые (domestic) tales—through illustrative examples. The article is intended for students of philology, educators, and a broad readership interested in folklore studies.

Keywords: fairy tale, genre, epic, mythological, archaic, traditions, satirical, magical-fantastic, domestic.

O‘zbek xalq ertaklari — xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy, ommabop va janr jihatidan boy epik turlaridan biri hisoblanadi. U asrlar davomida shakllangan milliy qadriyatlar, xalq turmush tarzi, an‘analari va dunyoqarashini o‘ziga xos badiiy shaklda ifodalab kelmoqda. Ertak janrining ildizlari qadimgi mifologiya va arxaik marosimlarning epik diffuziyasiga borib taqaladi. Bu janr shunchaki xayoliy uydirmalar majmuasi emas, balki o‘zbek xalqining

ezgu g’oyalari, ruhiy-emotsional kechinmalari va badiiy-estetik tamoyillari aks etgan yirik ma’naviy xazinadir.

Ertak janrining tarixiyligi va terminologik ildizlari juda qadimga borib taqaladi. Xususan, ulug’ mutafakkir Mahmud Koshg’ariy o’zining XI asrga oid mashhur “Devonu lug’atit turk” asarida ushbu janrga to’xtalib o’tgan [1]. Shuningdek, ulug’ shoir Alisher Navoiy asarlarida "ertak" tushunchasi “cho’rchak” shaklida qo’llanilganini ko’ramiz. Janrning xalq hayotidagi o’rni shunchalik kengki, turli hududlarda u turlicha nomlanadi: Samarqand va Farg’onada –“matal”, Buxoro va Navoiyda – “ushuk”, Xorazmda esa “vorsoqi” deb yuritiladi [2].

Ertak tinglovchiga badiiy-estetik zavq berish bilan bir qatorda, muayyan axloqiy-didaktik vazifani ham bajaradi. U yosh avlodga yovuzlik ustidan ezgulikning g’alabasini, mehnatsevarlik va to’g’riso’zlik kabi olijanob xislatlarni o’rgatuvchi hayotiy darslikdir [3]. Maqolada o’zbek xalq ertaklarining ana shu janriy xususiyatlari, ularning tasnifi va ijrochilik an’analari tahlilga tortiladi.

O’zbek ertaklarining tasnifi va ijrochilik mahorati. O’zbek xalq nasrining asosi hisoblangan ertak janri xalqning ezgu g’oyalari, dunyoqarashi va ma’naviy qadriyatlarini o’zida mujassam etgan murakkab epik tizimdir. Uning tarixiy asoslari qadimgi mifologiya va arxaik marosimlarning epik diffuziyasi bilan bog’liq bo’lib, bu jarayonni "Semurg" qushi yoki "Humoy" kabi g’ayritabiiy obrazlar misolida yaqqol ko’rish mumkin. Ushbu obrazlar qadimgi insonlarning tabiat kuchlariga bo’lgan munosabati va ilohiy ko’makka bo’lgan ishonchi natijasida shakllangan. Ertak folklorning afsona, rivoyat va naql kabi boshqa janrlariga yaqin tursa-da, voqelikni xayoliy uydirma va fantastik talqin orqali ifoda etishi bilan ulardan ajralib turadi.

Ertak janri tinglovchiga badiiy zavq berish bilan bir qatorda, yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalashda o’ziga xos "ma’naviyat maktabi" vazifasini o’taydi. Masalan, "Egri va To’g’ri" ertagida qahramonning har qanday qiyinchilikda ham o’z yo’lidan qaytmasligi xalqimizning "To’g’rilik — tuman boylik" degan hayotiy falsafasini amalda isbotlaydi. Shuningdek, "Uch og’aynilar" yoki "Kenja botir" kabi asarlarda kenja o’g’ilning ota so’ziga kirishi va kattalarga hurmat ko’rsatishi orqali milliy tarbiya mezonlari ulug’lanadi. "Zumrad va Qimmat" ertagida esa mehnatsevarlik va kamtarlik ijobiy, dangasalik va ochko’zlik esa salbiy bo’yoqlarda tasvirlanib, aniq axloqiy-didaktik xulosalar beriladi.

Ertakning yashovchanligi va ommalashishi bevosita professional ijrochilar - ertakchilarning mahoratiga bog’liq. Kuchli professional tayyorgarlikka ega bo’lgan bunday ijrochilar nafaqat an’anaviy syujetlarni yaxshi bilishlari, balki yuksak aktyorlik qobiliyatiga ham ega bo’lishlari bilan ajralib turadilar. Marg’ilonlik Husanboy Rasulov, toshkentlik Afifa Ahadova va samarqandlik Zebo kabi klassik ertakchilar bu sohaning yirik namoyandalari hisoblanadi. Xususan, qamaylik ertakchi Xadicha buvi Mo’minova ijrosida ertak aytish jarayoni "bir aktyor teatri" ko’rinishini olgan: u hayvonlar ovozi va tabiat hodisalarini mimika, xatti-harakatlar hamda shirali ovozdagi ashulalar bilan uyg’unlikda namoyish etgan.

O’zbek ertakchiligining taraqqiyoti davomida hajviy ertaklarni aytishga ixtisoslashgan alohida ijrochi tipi ham shakllangan bo’lib, toshkentlik Nurali Nurmat o’g’li bunga misol bo’la oladi. Bunday ijrochilar serqirra qobiliyat sohibi bo’lib, hazil-mutoyiba va yumorga boy ertaklarni xalq sayillarida mahorat bilan taqdim etganlar. Professional ertakchilikning bu turi XVII-XVII asrlardan e’tiboran yozma manbalar va "xalq kitoblari" yuzaga kelishi natijasida yanada takomillashgan.

Xulosa qilib aytganda, o’zbek xalq ertaklarining milliy o’ziga xosligi va original tabiati quyidagi uchta muhim omil bilan belgilanadi:

Birinchiidan, ertakchilik ijodiyotining qadim zamonlardan buyon shakllangan izchil ijrochilik an’analari doirasida uzluksiz taraqqiy etib kelganligidir. Bunda O‘zbekistonning o‘ziga xos tabiiy-iqlimiy sharoitlari, boy nabotot va hayvonot dunyosi, xalqning milliy an’analari, urf-odat va marosimlari, hatto qadimiy ishonch-e’tiqodlari ertaklarning mazmun-mohiyatiga chuqur singib ketgan. Bu esa ertaklarni shunchaki uydirma emas, balki milliy hayotning real manzaralari bilan boyitadi.

Ikkinchiidan, o‘zbek ertakchiligida o‘ziga xos hududiy-lokal ijrochilik maktablarining mavjudligidir. Ustoz-shogirdlik an’analari asrlar davomida izchil davom etib kelganligi sababli, epik syujetlar iqtidorli ertakchilar tomonidan mahorat bilan qayta ishlangan. Buning natijasida bitta ertak syujetining turli variantlari yuzaga kelib, xalq og‘zaki ijodi durdonalarini yanada sayqallagan va yashovchanligini ta’minlagan.

Uchinchiidan, ertakchilarning roli faqatgina tayyor matnni ijro etishdan iborat bo‘lmagan. Professional ertakchilar o‘z ijodlarida yaratuvchilikni ham muhim o‘ringa qo‘yganlar. Ular an’anaviy ertaklarni ijro etish barobarida yangi motivlar va talqinlar qo‘shib, yangi variantlarni yaratishgan. Natijada ertak syujetlari doimiy ravishda takomillashib, boyib borishiga xizmat qilgan.

Shunday qilib, ertak janri o‘zbek xalqi uchun shunchaki xayoliy uydirmalar majmuasi emas, balki milliy o‘zlikni anglatuvchi, real hayot bilan uyg‘unlashgan va avlodlarni ma’naviy yuksaklikka chorlovchi bebaho xazinadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmud Koshg‘ariy. Devonlu lug‘atit turk. 1-tom. – Toshkent: Fan, 1960. – B.98.
2. Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т.1. – СПб. – М., 1869. – С.493.
3. Buyuk Karimiy. O‘zbek xalq ertaklarining ba’zi bir xususiyatlari // O‘zbek folklorshunosligi masalalari. 3-kitob. – Toshkent: Fan, 2010. – B.37-48.